

**PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE
(PET-Saúde): EQUIDADE**

GRUPO TUTORIAL I

MANUAL DO(A) TUTOR(A)

Curso

**INTERSECCIONALIDADE E EQUIDADE: OS EFEITOS DOS
MARCADORES SOCIAIS EM SAÚDE**

**MACAÉ - RJ
2026**

FICHA TÉCNICA

O presente Manual do(da) Tutor(a) foi desenvolvido pelo Grupo Tutorial I do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde): Equidade, Edição 11°. A obra apresentada é um produto educativo resultante do esforço coletivo dos estudantes, das docentes, das preceptoras do projeto, bem como das instituições parceiras (UFF-Macaé, UFRJ-Macaé, Secretaria Municipal de Saúde de Macaé-RJ). O objetivo desse material consiste em auxiliar os (as) tutores(as) do Curso “Interseccionalidade e Equidade: os efeitos dos marcadores sociais em saúde” a prestarem ajuda e sanar as dúvidas dos participantes do Curso, seja com relação aos conteúdos dos módulos, ou ainda no que tange ao acesso e navegação na plataforma digital.

AUTORAS

Andressa Ambrosino Pinto
Vanessa Rodrigues Moreira

ORGANIZADORAS

Fabianne Manhães Maciel
Jessica Fernandes de Souza
Luísa Arueira Chaves
Karla Santa Cruz Coelho

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Programa de Educação pelo
Trabalho para a Saúde (PET-Saúde)
Universidade Federal Fluminense
(UFF-Macaé)
Universidade Federal do Rio de
Janeiro (CM UFRJ-Macaé)

PRODUÇÃO E REVISÃO DE CONTEÚDO

Ana Luiza de Paula Gomes
Brenda Henriques Santana de Souza
Emily dos Santos Silva
Gabriel Ferreira Souza
Stéfani dos Santos Conceição
Kassia Hellenn da Costa Pereira
Laís Naomi Sardelli Samezima
Mariana Pascoal Guarilha
Melissa de Moraes Araujo
Tatiane Gomes dos Santos Souza

CIP - Catalogação na Publicação

M294

Pinto, Andressa Ambrosino; Moreira, Vanessa Rodrigues;

Manual do(da) tutor(a) - Curso Interseccionalidade e equidade: os efeitos dos marcadores sociais em saúde [livro eletrônico] / organizadoras Fabianne Manhães Maciel [et...al] – Macaé : Programa de Educação Pelo Trabalho Para a Saúde (PET); Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, 2026.

698Kb : ePUB

Vários autores.

1. Tutoria. 2. Orientação educacional. 3. Ensino remoto.

I. Pinto, Andressa Ambrósino, II. Moreira, Vanessa Rodrigues, III. Título.

CDD 370

APRESENTAÇÃO DO MANUAL DO(DA) TUTORA

A equipe do Grupo Tutorial I do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde: Equidade), Edição 11º, formulou o presente material para auxiliar os tutores e tutoras do Curso “Interseccionalidade e Equidade: os efeitos dos marcadores sociais em saúde”. Esse manual possui como escopo estabelecer as diretrizes para a atuação do(da) tutor(a), apresentando a função desse agente no Curso e como ele deverá sanar as dúvidas dos estudantes inscritos. O Curso em questão é dividido em 6 (seis) módulos e conta com uma carga horária de 100 horas, sendo desenvolvido de forma remota através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) - UFRJ.

1 - OBJETIVOS DO CURSO

Os objetivos do Curso “Interseccionalidade e Equidade: os efeitos dos marcadores sociais em saúde” são diversos e complementares, sendo possível agrupá-los em:

- Compreender o conceito de interseccionalidade e sua aplicação na área da saúde;
- Analisar como os marcadores sociais (gênero, raça, classe, orientação sexual, deficiência, entre outros) afetam o acesso, a qualidade e os desfechos em saúde;
- Promover uma formação em prol de práticas profissionais mais equitativas e inclusivas.

2 - ORGANIZAÇÃO DO CURSO

O Curso “Interseccionalidade e Equidade: os efeitos dos marcadores sociais em saúde” é estruturado de acordo com os seguintes módulos:

- Módulo 1: Equidade no cuidado à saúde;
- Módulo 2: Gênero e seus efeitos no cuidado à saúde;
- Módulo 3: Sexualidade e seus efeitos no cuidado à saúde;
- Módulo 4: Raça/Cor e seus efeitos no cuidado à saúde;
- Módulo 5: Pessoa com Deficiência e os efeitos do cuidado em saúde;
- Módulo 6: A interseccionalidade nos cuidados à saúde.

As atividades do Curso compreendem:

- Questionário de auto-avaliação de conhecimentos e competências;
- Vídeo-aulas;
- Leituras obrigatórias e complementares;
- Fóruns de discussão;
- Quizzes;
- Estudos de casos.

3- PAPEL DO(DA) TUTOR(A)

O(A) tutor(a) é o elo entre o conteúdo do Curso, a equipe pedagógica e os (as) participantes. Suas funções incluem:

- Acompanhar a participação e o progresso dos (das) participantes (diariamente);
- Esclarecer dúvidas sobre os conteúdos e atividades (sempre que for solicitado e no tempo mais breve possível);
- Estimular a participação ativa nos fóruns e atividades colaborativas (semanalmente);
- Avaliar as atividades propostas e fornecer devolutivas construtivas (ao final de cada módulo);
- Identificar dificuldades dos (das) participantes e sinalizar à coordenação pedagógica.

Cabe ao tutor(a) enviar mensagens regularmente aos participantes, com informações importantes sobre o Curso, avisos e estímulo à realização das atividades.

Primeira mensagem: Boas-vindas e com pequenas instruções sobre o Curso (a partir do primeiro dia de aula);

Prezado Participante

Seja Bem-vindo ao Curso “Interseccionalidade e Equidade: Os Efeitos dos marcadores sociais no cuidado em saúde”. Nosso Curso é composto por 6 Módulos, com vídeo-aulas, leituras obrigatórias e complementares, fóruns de discussão, quizzes e estudos de casos. Qualquer dúvida, pode enviar mensagem pela plataforma AVA-UFRJ.

Desejamos uma ótima jornada!

Atenciosamente,

Equipe(s) Tutorial e Pedagógica.

Mensagem Questionário de Auto-Avaliação:

Prezado, participante, contamos com a sua participação no Questionário auto-avaliação de conhecimentos e competências que aparece no início do Curso, não deixe de preenchê-lo!!! Esses dados são fundamentais para traçarmos um perfil da turma e podermos conhecê-los melhor.

Atenciosamente,

Equipe(s) Tutorial e Pedagógica.

Mensagem de incentivo para realização dos Módulos (a cada 3 dias para quem não iniciou as atividades);

1- Prezado Participante, verificamos que você ainda não iniciou as atividades do Curso. Vamos lá!!! Não deixe o conteúdo acumular. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Atenciosamente, Equipe Tutorial.

2- Prezado Participante, verificamos que você iniciou as atividades do Curso. Parabéns!!! Continue a sua jornada. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Atenciosamente, Equipe Tutorial.

Mensagem para motivar a continuidade da realização das atividades (semanalmente);

1- Caro Participante, estamos iniciando mais um Módulo do Curso, caso não tenha terminado o anterior, vamos lá, ainda dá tempo. Estamos à disposição!!! Atenciosamente, Equipe Tutorial.

2- Prezado Participante, você concluiu um (ou mais um) Módulo, parabéns!!! Continue avançando. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Atenciosamente, Equipe Tutorial.

Mensagens instrutivas e informativas (sempre que for acordada a necessidade).

1- Atenção, a participação no Fórum é fundamental para a sistematização dos conhecimentos e a troca de experiências. Aguardamos Você!!! Atenciosamente, Equipe Tutorial.

2- Caro Participante, não deixe de realizar o Quiz, essa também é uma atividade obrigatória do Curso. Vamos lá, é rapidinho!!! Atenciosamente, Equipe Tutorial.

3- Prezado Participante, você já realizou o estudo de caso proposto? Esse exercício além de rememorar alguns aprendizados, gerará novas reflexões. Vamos lá!!! Atenciosamente, Equipe Tutorial.

Mensagem Final:

1- Com muita alegria, chegamos ao final do Módulo 06 do Curso “Interseccionalidade e Equidade: Os Efeitos dos marcadores sociais no cuidado em saúde”. Nesse sentido, nos encontraremos na Cidade Universitária para a conclusão do Curso, que será regada por novas partilhas e pela construção da atividade final. Esperamos você!!!

2- Contamos com a sua participação no Questionário de auto-avaliação de conhecimentos e competências que aparece no final do Curso, não deixe de preenchê-lo!!! Esses dados são fundamentais para compreendermos, a partir de cada participante, as potencialidades e desafios encontrados para a realização do Curso.

Atenciosamente,
Equipe(s) Tutorial e Pedagógica.

Outras mensagens podem ser criadas conforme as necessidades que forem surgindo!!!

Importante o acompanhamento de cada tutor(a), ao seu respectivo grupo tutorial, ou seja, de participantes na plataforma AVA - UFRJ. O ideal é que seja diariamente, com a premissa de vincularmos cada participante de modo inteiro e participativo.

4- FERRAMENTAS E RECURSOS NO AVA - UFRJ

- Fóruns de discussão – espaço para debates;
- Mensagens internas – canal direto entre tutor(a) e participante;
- Mural de avisos – publicação de lembretes e orientações;
- Avaliações – atividades avaliativas com critérios precisos;
- Relatórios de progresso – acompanhamento do desempenho dos (das) participantes.

5- ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO

- Acompanhar e registrar a frequência e envolvimento dos (das) participantes;
- Enviar mensagens motivacionais e lembretes nos prazos das atividades;
- Promover a interação entre os (as) participantes, estimulando trocas de experiências;
- Realizar mediação respeitosa nos fóruns e prevenir discursos, por exemplo, preconceituosos, discriminatórios, capacitistas;
- Oferecer atendimento individualizado, personalizado quando necessário.

6- AVALIAÇÃO E FEEDBACK

- Todas as atividades devem ser corrigidas com comentários construtivos;
- O feedback deve ser enviado com brevidade, após a entrega;
- Os critérios de avaliação devem ser aplicados de forma ética e justa.

7- QUESTÕES ÉTICAS E SENSÍVEIS

Como o Curso lida com temas como racismo, machismo, LGBTfobia e capacitismo, o (a) tutor(a) deve:

- Garantir um ambiente respeitoso e acolhedor;
- Mediar conflitos com imparcialidade e empatia;
- Reportar à Coordenação Pedagógica qualquer situação de discurso de ódio e ou discriminação;
- Estimular o pensamento crítico e o diálogo fundamentado.

Queridos/queridas tutores/tutoras, o papel de vocês é essencial para o sucesso de cada participante. Sigam firmes!!! A atuação comprometida e atenta contribui diretamente para a aprendizagem e o acompanhamento de cada participante. Seguimos juntos na construção de uma educação mais acessível, reflexiva, de qualidade, pública e eficaz.